

WP5 – INTERMEDIARI

REPORT DI VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE
VIGENTE IN MATERIA DI
MODERAZIONE E RIMOZIONE DEI
CONTENUTI SULL'ACCESSO ALLA
CULTURA E SULL'ATTIVITÀ CREATIVA E
SU COME ESSA MODELLI LE PRATICHE
E TECNOLOGIE DI MODERAZIONE

Sommario

<i>1. LA CONFORMITÀ DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE PRINCIPALI PIATTAFORME ANALIZZATE CON LA NUOVA NORMATIVA ITALIANA.....</i>	<i>3</i>
<i>2. IMPATTO SULLE PRATICHE DI MODERAZIONE DEI CONTENUTI DELLE PIATTAFORME ANALIZZATE.....</i>	<i>7</i>
<i>3. IMPATTO SULLE PIATTAFORME E SULLA LORO LIBERTÀ D'INIZIATIVA ECONOMICA.....</i>	<i>14</i>
<i>4. IMPATTO SULL'ACCESSO ALLA CULTURA.....</i>	<i>17</i>
<i>5. IMPATTO SULLA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE E SULL'ATTIVITÀ CREATIVA.....</i>	<i>19</i>

Il presente Report costituisce il secondo deliverable (D.5.2) del Work Package 5 (Intermediari), e si prefigge di valutare l'impatto della legislazione vigente in materia di moderazione e rimozione dei contenuti, descritta ampiamente nel Report di mappatura (D.5.1), sull'accesso alla cultura, sull'attività creativa e, non ultimo, sull'operato e i modelli di *business* delle principali piattaforme analizzate nell'ambito di questo WP. Questo Report si propone di analizzare l'impatto delle fonti pubbliche e private illustrate nel Report di mappatura sui diritti e sulle libertà fondamentali dei principali *stakeholders* coinvolti (piattaforme, autori e *content creators*, utenti delle piattaforme). In particolare, si intende soffermarsi sulle modifiche che il recepimento della Direttiva 2019/790/UE (dir. CDSM) genera a livello dei modelli privati di moderazione e rimozione dei contenuti, e verificare se le modalità con cui è avvenuto il recepimento di tale direttiva abbiano o meno comportato aumento di valore per gli *stakeholders* coinvolti. Nel prosieguo, quindi, si esaminerà, innanzitutto, la compatibilità delle condizioni contrattuali (fonti private) delle principali piattaforme analizzate con la nuova normativa di recepimento della direttiva e si tenterà di valutare l'impatto di quest'ultima sulle pratiche di moderazione dei contenuti adottate da queste piattaforme e sulle loro caratteristiche. L'analisi proseguirà poi con la valutazione dell'impatto della nuova normativa sull'attività creativa dei *content creators* e sulla posizione degli utenti di queste piattaforme e le loro possibilità di accesso ai contenuti culturali.

1. LA CONFORMITÀ DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE PRINCIPALI PIATTAFORME ANALIZZATE CON LA NUOVA NORMATIVA ITALIANA

Nel Report di mappatura (D.5.1) ci si è soffermati sulle fonti private (condizioni contrattuali) di alcune piattaforme, definibili come OCSSPs, verso i loro utenti. Nel prosieguo si metteranno in evidenza alcuni aspetti di difformità – o, quantomeno, di dubbia compatibilità – di tali condizioni contrattuali con la normativa vigente in tema di moderazione dei contenuti, adottata in recepimento della dir. CDSM e descritta ampiamente nel Report di mappatura (par. “1. Le fonti pubbliche”). L'analisi sarà condotta per punti, in modo da evidenziare i principali aspetti della disciplina e gli elementi di potenziale contrasto tra le disposizioni legislative e regolamentari italiane e tali condizioni contrattuali.

a) Notice-and-takedown

La maggior parte delle piattaforme analizzate (Soundcloud, YouTube, Twitch) indica nelle sue condizioni contrattuali che soltanto i titolari dei diritti d'autore (o loro agenti/rappresentanti autorizzati) possono trasmettere al *provider* segnalazioni circa la presenza di contenuti in violazione di *copyright*. Pertanto, possiamo concludere che, in relazione a questo specifico aspetto, trova applicazione in quanto *lex specialis* l'art. 102-*decies*, comma 1 l.a. e non la previsione più generale dell'art. 16 DSA, secondo cui «qualsiasi persona o ente» può notificare al prestatore la presenza di contenuti asseritamente illegali.

Le condizioni contrattuali di alcune piattaforme (Soundcloud, Twitch) precisano il contenuto necessario della segnalazione, che dev'essere motivata e specifica (ad esempio con indicazione dell'URL) e contenere informazioni sul soggetto segnalante e una dichiarazione di buona fede dello stesso, come richiesto dall'art. 102-*decies*, comma 1 l.a. e dall'art. 16, comma 2 DSA.

Il requisito della verifica umana delle segnalazioni, richiesto dall'art. 102-*decies*, comma 1 l.a., è rispettato espressamente soltanto da alcune piattaforme, che prevedono appunto un intervento umano in questa fase (v. ad es. Soundcloud, che fa riferimento alla revisione da parte di un "Trust & Safety Team"). Per altre (come YouTube), è previsto invece l'uso combinato di sistemi automatici e revisioni da parte di persone fisiche, a seconda della difficoltà del caso.

È interessante la raccomandazione di YouTube ai titolari dei diritti di effettuare richieste di rimozione "programmate", cioè effettive non prima di 7 giorni, in modo da permettere all'*uploader* di reagire eliminando i contenuti ed evitando un avvertimento. Tale previsione rappresenta senz'altro una forma di tutela per gli utenti, a salvaguardia delle loro libertà d'espressione, e non trova riscontro nel dettato legislativo.

Mentre l'art. 11 DSA precisa che le comunicazioni ai "punti di contatto unici" stabiliti dai *provider* debbano avvenire in una o più lingue ufficiali dell'Unione indicate dai prestatori stessi, in aggiunta a una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione, alcune piattaforme (come PornHub) richiedono invece che le segnalazioni avvengano unicamente in inglese – l'uso di ogni altra lingua potrebbe essere ritenuto inidoneo dall'OCSSP. Si ritiene che una simile previsione violi non solo il DSA, ma anche la *ratio* dell'art. 102-*decies*, comma 1 l.a., che è quella di prevedere segnalazioni il più possibile giustificate, motivate, specifiche e comprensibili.

Come evidenziato espressamente dalle condizioni di Twitch e YouTube, inoltre, la decisione del prestatore sulla segnalazione deve essere comunicata senza indebito ritardo all'utente, in conformità all'art. 102-*decies*, comma 1 l.a.

b) Meccanismo di reclamo interno

Tutte le piattaforme analizzate prevedono un meccanismo di reclamo interno a disposizione degli utenti contro le rimozioni effettuate dai *provider*, anche se esso viene chiamato e definito in modo diverso nelle condizioni contrattuali di ciascuna piattaforma (invio di una “contronotifica” su YouTube, Tik Tok e Twitch, “contestazione” rispetto alle rivendicazioni di Content ID su YouTube, “processo di ricorso interno” su Soundcloud, invio di un “reclamo” su Pornhub, “contestazione” su Facebook).

Nessuna delle piattaforme analizzate menziona espressamente, nelle sue condizioni contrattuali, le Linee Guida AGCOM sul meccanismo di reclamo interno, né l’art. 102-*decies* l.a.¹.

Emergono poi alcuni elementi di difformità fra i meccanismi di reclamo previsti dalle piattaforme esaminate e la disciplina dettata dalle Linee Guida AGCOM. Innanzitutto, alcune piattaforme prevedono un termine per effettuare il reclamo, che ad esempio per Pornhub è di sei mesi dalla notifica della decisione del *provider* all’utente, mentre l’art. 5, comma 5 delle Linee Guida esclude la previsione di qualsiasi termine che possa pregiudicare il diritto al reclamo dell’utente.

In secondo luogo, l’art. 6, comma 1 delle Linee Guida prevede che, nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti restino disabilitati. Abbiamo visto nel Report di mappatura delle fonti pubbliche (v. par. 1.2.4) che tale previsione non riguarda i contenuti non manifestamente lesivi, che per questo vengono sottratti al filtraggio preventivo e automatico (e che devono restare online fino alla verifica umana del *provider*). Dalle condizioni contrattuali delle varie piattaforme analizzate non emerge con chiarezza se e in quali casi i contenuti rimossi debbano rimanere disabilitati fino all’esito del procedimento di reclamo. Ad esempio, i termini d’uso di Twitch indicano che la piattaforma può decidere di ripristinare *medio tempore* il contenuto contenente il materiale oggetto della presunta violazione. Pornhub e YouTube, invece, ripristinano automaticamente il contenuto rimosso, a meno che il titolare dei diritti non dimostri in tempi utili di aver avviato un’azione giudiziaria sul contenuto in contestazione, conformemente alla prassi del DMCA statunitense e in modo del tutto difforme dalle Linee Guida AGCOM.

In terzo luogo, le condizioni contrattuali delle piattaforme esaminate non fanno riferimento alle tempistiche stabilite dalle Linee Guida AGCOM per l’emanazione della decisione sul reclamo da parte del *provider* (20 giorni massimo dalla ricezione del reclamo, 30 per i “nuovi prestatori”).

Infine, sulla base delle informazioni pubblicamente accessibili non risulta che gli OCSSPs in Italia abbiano sinora inviato all’AGCOM la comunicazione sui meccanismi di reclamo adottati (ai sensi

¹ Questo deriva presumibilmente dal fatto che queste piattaforme hanno cercato di redigere condizioni contrattuali il più possibile “standard” e adattabili a ordinamenti statali diversi senza grosse modifiche.

dell'art. 8, comma 1 Linee Guida) né report semestrali con il numero dei contenuti rimossi per violazione del diritto d'autore e il numero di reclami presentati (art. 8, comma 2).

c) Meccanismo di ricorso stragiudiziale

Le condizioni contrattuali delle piattaforme analizzate non fanno espressamente riferimento alla possibilità di ricorrere in via stragiudiziale all'AGCOM contro la decisione sul reclamo.

I termini d'uso di Soundcloud prevedono che «per gli utenti residenti nell'Unione Europea (UE) esiste anche la possibilità di deferire la [...] decisione [del *provider*] a un organismo indipendente di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato dal Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di residenza»², conformemente all'art. 21 DSA. In verità, ai sensi del DSA, gli organismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati sono disponibili per decidere sia sulla rimozione da parte del *provider* a seguito di segnalazione (in luogo del reclamo interno), sia sull'impugnazione della decisione del prestatore sul reclamo interno. Come indicato nel Report di mappatura (v. par. 1.2.5), resta controverso se il ricorso stragiudiziale all'AGCOM prevalga sempre per i contenuti protetti dal diritto d'autore, in quanto stabilito da una *lex specialis*, oppure se ad esso si affianchi anche la possibilità di ricorrere a organismi certificati e indipendenti. Nelle condizioni contrattuali di Soundcloud sembrerebbe accolta questa seconda ipotesi.

d) Eccezioni e limitazioni

Per quanto riguarda le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, come abbiamo visto l'art. 102-*novies*, comma 3 l.a. prevede che gli OCSSPs informino i propri utenti, tramite la comunicazione dei loro termini e condizioni del servizio, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi di tali eccezioni.

Una delle piattaforme analizzate (Instagram) menziona la possibilità per gli utenti di avvalersi, in generale, delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. Altre piattaforme (come X, Pornhub e Facebook), invece, mancano di tale previsione, in apparente violazione dell'art. 102-*novies*, comma 3 l.a. Altre ancora, poi, contengono un'indicazione più dettagliata delle eccezioni di cui gli utenti possono beneficiare: citazione, critica, recensione, utilizzo a scopo di caricatura, parodia o satira – senza menzione del pastiche – su Soundcloud; citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia e pastiche su YouTube; citazioni, critiche, recensioni, caricature, parodie o satira su Twitch; citazione e caricatura/parodia/pastiche su Tik Tok, con un'accurata definizione delle nozioni di citazione, caricatura, parodia e pastiche secondo i parametri stabiliti dal diritto e dalla giurisprudenza UE e dal

² Soundcloud, *Termini d'uso di SoundCloud, Procedure di reclamo*, su <https://soundcloud.com/terms-of-use#segnalazione-di-violazioni>.

three-step test. Inoltre, le Norme di YouTube contengono anche un riferimento alla legittimità dei contenuti che si inseriscono «in un contesto di tipo formativo, documentaristico, scientifico o artistico»³, allargando così la sfera delle eccezioni disponibili anche – si ritiene – agli usi per scopi educativi e scientifici.

In conclusione, possiamo dire che le condizioni contrattuali delle piattaforme analizzate non ricalcano sempre espressamente e *in toto* la legge sul diritto d'autore italiana, né le Linee Guida AGCOM, e non prevedono – sui punti appena elencati – una disciplina dettagliata e precisa pari a quella dettata dal legislatore o dall'AGCOM. Ciò naturalmente non significa che siano incompatibili con quest'ultima. Alcuni elementi di sicura incompatibilità sono stati evidenziati nei punti che precedono. Qui possiamo concludere che, nel complesso, il dettato degli artt. 102-*novies* e -*decies* l.a. è rispettato dalle piattaforme analizzate, attraverso la previsione di meccanismi di *notice-and-takedown*, reclamo e ricorso stragiudiziale, nonché – quantomeno nella maggior parte dei casi – di legittimità degli usi che costituiscono eccezioni. Lascia tuttavia perplessi il riferimento, nelle condizioni contrattuali in italiano di alcune piattaforme (ad es. Pornhub e Twitch), alle regole di rimozione e segnalazione del DMCA statunitense, parzialmente diverse da quelle della dir. CDSM.

2. IMPATTO SULLE PRATICHE DI MODERAZIONE DEI CONTENUTI DELLE PIATTAFORME ANALIZZATE

L'art. 3, lett. t) del DSA contiene una definizione di «moderazione dei contenuti» come insieme di «attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio».

Sulla base dell'analisi delle fonti compiuta nel Report di mappatura, possiamo osservare che le pratiche di moderazione dei contenuti delle piattaforme analizzate si risolvono essenzialmente in due

³ V. YouTube, *Norme di YouTube, Come YouTube valuta i contenuti a scopo formativo, documentaristico, scientifico* o artistico, su https://support.google.com/youtube/answer/6345162?hl=it&ref_topic=9282435&sjid=3579592212180417578-EU.

step: una prima fase di (filtraggio o segnalazione e) rimozione automatica e una successiva fase di “contronotifica” – o reclamo interno – che funziona come un ricorso contro la decisione automatica del *provider*. Come è stato notato⁴, un elemento problematico di tale processo consiste nel fatto che la moderazione del contenuto in questione, che viene rimosso, accade automaticamente, *prima* che l’utente sia ascoltato. Questo mal si concilia con il **principio di parità delle armi** fra le parti, utente e titolare dei diritti⁵. Tale soluzione è la naturale conseguenza dell’adozione di sistemi automatici di filtraggio, che oggi contribuisce al funzionamento agile di queste piattaforme e alla moderazione di grandi quantità di contenuti, che altrimenti sarebbe impossibile. Tuttavia, è importante che il filtraggio e la rimozione automatici dei contenuti rispettino i diritti fondamentali di tutte le parti coinvolte, incluso il diritto ad un “equo processo” e ad essere “sentiti” dal soggetto che dovrà prendere una decisione.

Nel prosieguo, esamineremo per punti le principali criticità evidenziate dalla nuova disciplina in relazione alle pratiche di moderazione dei contenuti adottate dalle piattaforme analizzate. Per ogni punto, cercheremo di mettere in evidenza gli effetti delle regole dell’art. 17, del suo recepimento italiano e delle fonti private in materia sulle pratiche di moderazione adottate in concreto dalle piattaforme.

a) Trasparenza

Un primo elemento di criticità delle pratiche di moderazione dei contenuti adottate dalle piattaforme analizzate nel Report di mappatura è l’assenza di trasparenza circa i sistemi tecnologici (per la precisione, algoritmici) impiegati.

Abbiamo visto nel Report di mappatura che molte delle piattaforme esaminate utilizzano sistemi di filtraggio preventivo automatico basati sul *fingerprinting* (come il Content ID di YouTube e Soundcloud o il MediaWise di PornHub). Tuttavia, i termini e condizioni di queste piattaforme, o i loro siti web, non spiegano nel dettaglio come funzionano tali sistemi, né descrivono i loro margini di errore o le situazioni in cui l’identificazione potrebbe essere più gravosa e quindi meno accurata. Le condizioni contrattuali di altre piattaforme (ad es. Facebook e Instagram), poi, fanno solo genericamente riferimento all’uso di una varietà di procedure e strumenti non meglio descritti per moderare i contenuti, tra cui la revisione umana, quella automatizzata o una combinazione di entrambe.

⁴ V. Schwemer, Katzenbach, Dergacheva, Riis e Quintais, *Impact of content moderation practices and technologies on access and diversity - D.6.3 Final Evaluation and Measuring Report*, ReCreate Project, 2022, 19.

⁵ Ibid.

Altri *provider* (ad es. Twitch) si definiscono come meri “intermediari” passivi, obbligati soltanto ad elaborare segnalazioni e reclami, e non menzionano nelle loro condizioni contrattuali l’adozione di eventuali meccanismi di filtraggio preventivo dei contenuti.

Da tale quadro emerge così uno scenario piuttosto variegato e poco chiaro circa le pratiche di moderazione dei contenuti adottate, che non vengono mai descritte nel dettaglio dal punto di vista tecnologico.

La trasparenza svolge un ruolo cruciale nella moderazione dei contenuti, perché consente all’utente di ottenere una spiegazione dei motivi alla base della rimozione e offre l’opportunità di rilevare e correggere errori e pregiudizi e di migliorare l’accuratezza⁶. Infine, consente di valutare la qualità dei processi di moderazione e quindi la legittimità dei loro risultati⁷.

In questo contesto, una maggiore trasparenza dovrebbe riguardare il funzionamento degli algoritmi, la logica che ne sta alla base e le condizioni di lavoro e il contributo degli esseri umani, ove coinvolti⁸. In molti casi, le piattaforme riescono a mantenere confidenziale il funzionamento dei loro algoritmi di filtraggio grazie alla protezione del segreto commerciale. Pertanto, è stato anche suggerito un intervento legislativo che escluda per gli algoritmi di moderazione dei contenuti la tutela dei *trade secrets*⁹.

b) Principi del “giusto processo”

È evidente che nel contesto della moderazione algoritmica dei contenuti non tutti i principi che governano il giusto processo possono essere applicati allo stesso modo che nel diritto processuale civile tradizionale e devono essere tollerati limiti procedurali anche significativi¹⁰. Tuttavia, i principi fondamentali del giusto processo devono trovare applicazione anche nel contesto della moderazione algoritmica dei contenuti.

L’art. 47 della Carta di Nizza afferma che ogni individuo i cui diritti siano stati violati «ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice» e «ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare». I principi essenziali del giusto processo sono pertanto: il diritto a che la causa sia esaminata equamente e in

⁶ Ibid., 18-19.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., 19 e 15, dove gli autori affermano che «the level of justice in traditional civil procedure cannot, just like that, be integrated into platforms’ content moderation practices because it will simply be too burdensome for all practical reasons and require too many resources».

termini ragionevoli; il diritto a un giudice imparziale precostituito per legge; il diritto alla difesa; il principio di parità delle armi tra le parti; il diritto a una decisione motivata; il diritto all'efficienza dell'amministrazione della giustizia e alla prevedibilità e coerenza delle decisioni¹¹.

Come emerge dal Report di mappatura, le Linee Guida AGCOM sul meccanismo di reclamo interno pongono l'accento sulla celerità del procedimento, sull'obbligo di un'informativa motivata da parte dell'OCSSP all'utente a seguito della rimozione di contenuti, sulla necessaria presenza di un contraddittorio tra le parti e sulla possibilità per le parti di presentare memorie e osservazioni, sulla decisione umana tramite soggetti qualificati e sulla necessità di una motivazione adeguata della decisione da parte del *provider*. Tutti questi elementi rappresentano la declinazione, nell'ambito del procedimento di reclamo interno degli OCSSPs, dei principi del giusto processo elencati sopra.

Tali elementi sono ripresi, almeno in parte, dai termini e condizioni delle varie piattaforme esaminate. Ad esempio, alcune piattaforme precisano che il reclamo sarà deciso da un soggetto diverso da quello che ha rimosso i contenuti (Soundcloud), che deve esserci un contraddittorio fra titolare dei diritti e utente (YouTube, Twitch) e che il reclamo dell'utente deve sempre essere motivato (YouTube, Twitch, PornHub).

Tuttavia, al tempo stesso le condizioni contrattuali delle piattaforme analizzate non contengono una regolamentazione dettagliata del meccanismo di reclamo interno al pari delle Linee Guida AGCOM e mancano spesso di indicazioni chiare sulle tempistiche da seguire (Soundcloud). Inoltre, per alcune piattaforme (PornHub, YouTube) il titolare dei diritti deve provare in sede di reclamo di aver intentato un'azione giudiziaria contro l'utente che ha caricato il contenuto, per evitare che il contenuto rimosso venga ricaricato: tale previsione, derivante dal DMCA statunitense, non pare conforme all'art. 102-*decies* l.a. né alle Linee Guida AGCOM e pone l'avvio di un'azione giudiziaria come condizione necessaria per la risoluzione del reclamo interno, anziché come percorso "parallelo" e autonomo rispetto a quest'ultimo. Questo contrasta con il principio di efficienza e uso equilibrato delle risorse nell'*enforcement* dei diritti e comporta una "duplicazione" obbligatoria (reclamo interno + azione giudiziaria) dei procedimenti di tutela dei diritti.

Come già evidenziato all'inizio di questo paragrafo, i principi del giusto processo sono in parte riflessi nel meccanismo di reclamo interno delle piattaforme, ma non in sede di *notice-and-takedown* o di *upload filtering* automatico, in cui manca il contraddittorio con l'utente. Questo è in parte mitigato dalla previsione – tutta italiana – di un controllo umano anche sulla decisione di rimozione in sede di *notice-and-takedown*.

¹¹ Ibid., 15-17.

In conclusione, è stato osservato che i sistemi di moderazione dei contenuti e di reclamo interno adottati dagli OCSSPs sono riconducibili a una nozione di “*rough justice*”¹² (giustizia sommaria o “approssimativa”), per ovvie ragioni non equiparabile alla “giustizia piena” propria dei processi tradizionali – che richiederebbe troppe risorse e sarebbe troppo onerosa in rapporto ai meccanismi automatici di funzionamento di queste piattaforme. Al tempo stesso, è senz’altro meglio il ricorso a un modello di giustizia “approssimativa” piuttosto che l’assenza di giustizia *tout court*¹³. Inoltre, come indica l’art. 102-*decies*, comma 4 l.a., è sempre garantito il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria, accanto ai meccanismi di reclamo e ricorso. Pertanto, anche se le condizioni contrattuali delle piattaforme esaminate e i procedimenti adottati non costituiscono un’esplicazione piena dei principi del giusto processo, è comunque possibile riscontrare in questo contesto il rispetto di alcuni cardini essenziali del *fair trial* (tra cui obbligo di motivazione, contraddittorio, decisione umana).

c) Ruolo dell’intervento umano

L’art. 102-*decies*, comma 1 l.a., come abbiamo indicato nel Report di mappatura, prevede che anche a seguito di segnalazione dei titolari dei diritti, in fase di *notice-and-takedown*, il *provider* debba sottoporre la rimozione a verifica umana. Tale condizione pare riflessa soltanto nei termini d’uso di alcune delle piattaforme analizzate (Soundcloud, YouTube), mentre per altre nulla è previsto in merito e pare quindi che la rimozione avvenga automaticamente in sede di *notice-and-takedown*.

In fase di reclamo, l’intervento umano è sempre previsto dalle Linee Guida AGCOM e anche dal DSA. È evidente che le competenze umane influiscono notevolmente sulla qualità del sistema di moderazione dei contenuti e sono in grado di ridurre errori e pregiudizi e di garantire una maggiore accuratezza delle decisioni¹⁴.

In relazione all’importanza dell’intervento umano, sono stati suggeriti diversi interventi, finalizzati ad un rafforzamento del ruolo del decisore umano nei processi di moderazione dei contenuti: l’introduzione obbligatoria di un “test casuale di accuratezza” delle decisioni di rimozione, tramite intervento umano; l’istituzione di un’idonea formazione obbligatoria; la previsione di condizioni di lavoro adeguate¹⁵. In particolare, le fonti pubbliche e private esaminate nel Report di mappatura non offrono indizi sul livello di competenza richiesto per i decisori umani impiegati da queste piattaforme, né sul tempo minimo necessario che dev’essere loro garantito per prendere le decisioni¹⁶. Sarebbe

¹² Schwemer, Katzenbach, Dergacheva, Riis e Quintais, cit., 15.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., 20.

¹⁵ Ibid., 20.

¹⁶ Ibid.

auspicabile l'imposizione agli OCSSPs di un obbligo di trasparenza circa i criteri interni di valutazione delle competenze dei decisori umani e le loro condizioni di lavoro, in modo da permettere agli utenti di valutare la legittimità e qualità del processo di moderazione dei contenuti¹⁷.

d) Margini di errore accettabili nella moderazione dei contenuti

Un altro elemento di criticità, desumibile dall'analisi delle fonti pubbliche e private compiuta nel Report di mappatura, è l'assenza di indicazioni chiare sui margini di errore accettabili nella moderazione dei contenuti da parte di queste piattaforme. È chiaro che sia una moderazione "massiccia" dei contenuti, caratterizzata da un rischio elevato di *over-blocking* lesivo della libertà d'espressione, sia una moderazione "a maglie larghe", con conseguente mantenimento *online* di molti contenuti in violazione del diritto d'autore, avrebbe effetti negativi sull'accesso alla cultura e sull'attività creativa: infatti, entrambe si collocano agli estremi opposti di un bilanciamento che può essere raggiunto solo attraverso un'ottimale calibratura degli interessi coinvolti (di titolari dei diritti, utenti e piattaforme)¹⁸.

L'art. 15, par. 1, lett. e) del DSA indica che i prestatori di servizi intermediari devono indicare nei loro *transparency report* anche «gli indicatori di accuratezza e il possibile tasso di errore degli strumenti automatizzati utilizzati» nella moderazione dei contenuti. Ciò significa che il legislatore non si attende, naturalmente, margini di errore pari o vicini allo zero; al tempo stesso, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione sui margini di errore auspicabili e accettabili¹⁹.

Come abbiamo visto, gli orientamenti della Commissione UE sull'art. 17 dir. CDSM prevedono che il filtraggio preventivo e automatico dei contenuti da parte degli OCSSPs debba essere limitato ai contenuti manifestamente lesivi, mentre dovrebbero rimanere disponibili online quelli costituenti "casi dubbi". Anche qui, però, non viene fornita alcuna indicazione sui margini di errore accettabili. Qualche indizio proviene dalle conclusioni dell'AG nel caso *Repubblica di Polonia*²⁰, che afferma che «il tasso di errore [nella moderazione dei contenuti] dovrebbe essere il più basso possibile. Ne consegue che, nei casi in cui non fosse possibile, allo stato attuale della tecnologia, ad esempio nel caso di taluni tipi di opere e materiali protetti, utilizzare uno strumento di filtraggio automatico senza dar luogo ad un tasso di «falso positivo» non trascurabile, l'impiego di un siffatto strumento dovrebbe

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Schwemer, Katzenbach, Dergacheva, Riis e Quintais, cit., 22.

¹⁹ Ibid., 23.

²⁰ Conclusioni AG Saugmandsgaard Øe, 15 luglio 2021, *Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea*, in causa C-401/19, in *Raccolta digitale*, par. 214.

essere escluso»²¹. In altre parole, l'utilizzo di sistemi automatici di filtraggio sarebbe legittimo solo ove non portasse ad un numero elevato di “falsi positivi”.

Queste conclusioni concernono l'aspetto quantitativo della presenza di “falsi positivi”, ma occorre a questo punto interrogarsi anche sul profilo qualitativo, sul piano dell'accuratezza della moderazione dei contenuti (v. successivo punto (e)).

e) Rilevanza del contesto nella moderazione dei contenuti

Dalle fonti pubbliche e private esaminate nel Report di mappatura non emergono criteri e punti di riferimento chiari da seguire nella moderazione di quei contenuti che appaiono come “non manifestamente lesivi” e che, quindi, non possono essere soggetti al blocco automatico in sede di filtraggio preventivo, ma richiedono un esame più approfondito.

È opinione condivisa che, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, non siano presenti sistemi algoritmici di filtraggio in grado di tener conto delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, compiendo un esame giuridico approfondito con margini di errore trascurabili²².

Gli orientamenti della Commissione sull'art. 17 dir. CDSM, come abbiamo visto, indicano alcuni fattori che devono essere considerati nella valutazione della legittimità di tali contenuti “non manifestamente lesivi”, come la lunghezza e le dimensioni dei contenuti protetti utilizzati e identificati, la loro proporzione rispetto al caricamento nella sua totalità e il loro livello di modifica. Non viene menzionata, tuttavia, la rilevanza del contesto e del significato dell'uso ai fini della verifica della sua legittimità o illegittimità. Ancora una volta, i fattori indicati si risolvono in parametri di carattere per lo più quantitativo. In altre parole, mancano linee guida chiare ed efficaci per un'accurata valutazione del contesto e del significato dell'uso.

Il problema dell'*overblocking* non è semplicemente una questione tecnica o tecnologica, ma è un tema culturale, sociale ed economico, oltre che di dinamiche di potere²³. Non pare che le fonti che regolano questa materia tengano in debito conto anche gli aspetti qualitativi relativi al contesto e al significato culturale dell'uso compiuto.

f) Condizioni contrattuali e “giustizia privata”

In ultima analisi, occorre ricordare che, secondo le condizioni contrattuali della maggior parte delle piattaforme analizzate, la moderazione dei contenuti riguarda non solo i materiali in violazione del diritto d'autore, dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti di terzi, ma anche tutti quei

²¹ Ibid.

²² Schwemer, Katzenbach, Dergacheva, Riis e Quintais, cit., 25.

²³ Ibid., 26.

contenuti incompatibili con i termini e le condizioni delle piattaforme stesse. Pertanto, accanto ai contenuti illegali, vi sono quei contenuti c.d. “incompatibili” con le condizioni contrattuali del *provider*²⁴, che parimenti sono oggetto di moderazione e rimozione. Questo determina un fenomeno di “privatizzazione” della giustizia, nel senso che la tutela e l’*enforcement* dei diritti sono rimessi in parte a un soggetto privato (la piattaforma), con conseguente distorsione del bilanciamento degli interessi compiuto dal diritto sostanziale²⁵.

3. IMPATTO SULLE PIATTAFORME E SULLA LORO LIBERTÀ D’INIZIATIVA ECONOMICA

Come già indicato nel Report di mappatura, alcuni indicatori che permettono di verificare nel tempo l’efficacia delle nuove norme di recepimento della dir. CDSM sono contenuti nell’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.)²⁶, e sono:

- (i) la «differenza [diminuzione] tra il valore del *value gap* e della pirateria audiovisiva indicato»²⁷ in studi anteriori al recepimento della direttiva e quello riscontrato in studi successivi;
- (ii) «il numero di segnalazioni da parte dei titolari dei diritti circa la violazione dei loro diritti da parte delle OCSSP, che dovrebbe diminuire»²⁸;
- (iii) il numero di interventi dell’AGCOM per la risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- (iv) il numero di accordi stipulati tra titolari dei diritti e OCSSPs.

In relazione alla posizione delle piattaforme qualificabili come OCSSPs, occorre ricordare, come già illustrato nel Report di mappatura, che uno degli obiettivi essenziali del nuovo art. 17 dir. CDSM è quello di diminuire il c.d. *value gap* tra prestatori di servizi di condivisione e titolari dei diritti, favorendo la conclusione di accordi di licenza fra di essi e, quindi, la monetizzazione degli interessi dei *copyright holders*. Da questo punto di vista, la nuova normativa rappresenta una “stretta” rispetto al regime generale di immunità per i prestatori previsto prima, dalla direttiva E-Commerce. Pertanto, ora gli OCSSPs, se vogliono sfuggire a responsabilità diretta per violazione del diritto d’autore, sono

²⁴ Ibid., 16.

²⁵ Ibid., 17.

²⁶ V. Ufficio legislativo del Ministero della Cultura, ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) (Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 – G.U. 10 aprile 2018, n. 83) sullo schema di decreto legislativo, recante: Attuazione della direttiva (UE) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

²⁷ Ibid., pg. 4.

²⁸ Ibid.

costretti a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti e con le principali organizzazioni di gestione collettiva e a fornire un compenso per gli usi posti in essere sulle loro piattaforme.

Inoltre, l'art. 17 ha comportato la necessaria adozione o il potenziamento – laddove fossero già in uso – di sistemi algoritmici di filtraggio da parte degli OCSSPs, in modo da ottemperare ai *best efforts* previsti dalla legge. In ogni caso, il filtraggio e la rimozione automatici non possono oggi essere messi in discussione, per il semplice fatto che, altrimenti, la gestione di un numero così elevato di segnalazioni risulterebbe del tutto impossibile²⁹. Se non pare esserci, perciò, alcun dubbio sul “se” si debba utilizzare il filtraggio automatico, la questione principale rimane “come” esso debba essere condotto e quali siano i suoi limiti³⁰.

In sintesi, sia l'obbligo di compiere i “massimi sforzi” per concludere accordi di licenza sia quello di adottare sistemi automatici di filtraggio gravano sugli OCSSPs, proprio al fine di colmare quel *value gap* che la direttiva di propone di risolvere. Questo potrebbe avere effetti considerevoli sull'operato e sul funzionamento delle piattaforme qualificabili come OCSSPs, sulla loro libertà d'iniziativa economica e sul loro fatturato, ad esempio favorendo i *provider* di grandi dimensioni e più avvezzi all'impiego di sistemi automatici di filtraggio e penalizzando quelli più piccoli e meno capaci di stare al passo con lo sviluppo tecnologico, con l'effetto di “minare” la diversità e pluralità dei servizi disponibili sul mercato di questi prestatori.

Al tempo stesso, tuttavia, la nuova disciplina può presentare anche alcuni effetti vantaggiosi per gli OCSSPs, laddove essa comporti:

- (a) una **diminuzione della pirateria**: laddove studi successivi al recepimento della direttiva riescano a dimostrare una diminuzione della pirateria audiovisiva rispetto al periodo anteriore, risulterebbero beneficiari di tale effetto anche gli OCSSPs, che riceverebbero nuova “legittimazione” in merito alla legalità dei servizi da essi forniti³¹;
- (b) una **diminuzione di segnalazioni e reclami e una loro più agevole gestione** da parte di queste piattaforme: emerge dalle fonti pubbliche e private esaminate nel Report di mappatura che l'articolata disciplina ora prevista per reclami e ricorsi consente agli OCSSPs una gestione più agevole, snella, rapida e uniforme di questi procedimenti, rispetto al quadro anteriore al

²⁹ Nordemann, *YouTube's first Copyright Transparency Report 2021 – A step towards “factfulness”*, 2022, *Kluwer Copyright Blog*, su <https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2022/01/20/youtubes-first-copyright-transparency-report-2021-a-step-towards-factfulness/>.

³⁰ Ibid.

³¹ Al momento, non sono disponibili a chi scrive studi che permettano di confrontare i *trend* della pirateria pre- e post-recepimento della direttiva CDSM.

recepimento della direttiva CDSM. Tuttavia, per quanto riguarda il numero di segnalazioni, è stato osservato, prendendo come esempio YouTube, che esse sono aumentate in Europa nel periodo luglio-dicembre 2023³² rispetto al periodo gennaio-giugno 2021³³, quando venne pubblicato il primo *transparency report* di questa piattaforma e la dir. CDSM non era ancora stata implementata a livello nazionale. Parimenti, un altro studio ha dimostrato un continuo aumento, nel corso degli anni (il periodo qui considerato è quello 2019-2021), delle *copyright notices* riportate dai titolari dei diritti alle piattaforme³⁴;

- (c) la **stipula di accordi di licenza** tra titolari dei diritti e piattaforme, **accompagnata da una diminuzione delle segnalazioni**: la conclusione di accordi di licenza fra titolari dei diritti e *provider* dovrebbe ora costituire la regola ai sensi dell'art. 17 e dovrebbe comportare, quantomeno in teoria, una drastica diminuzione delle segnalazioni e azioni dei titolari dei diritti verso i prestatori, limitate a quei casi in cui tali accordi manchino. In verità, come osservato al punto precedente, pare che le segnalazioni siano addirittura aumentate a seguito dell'adozione della dir. CDSM e del suo recepimento nei vari Stati. Al momento, non è disponibile né liberamente accessibile alcun resoconto o elenco degli accordi stipulati in Italia tra titolari dei diritti e piattaforme per l'utilizzo di contenuti protetti su queste ultime. Pertanto, non è possibile ricostruire né il numero di accordi stipulati né tantomeno la loro portata o entità economica. In merito, è senz'altro nota la controversia tra Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, e la SIAE. Alla scadenza del contratto di licenza dei diritti d'autore fra Meta e SIAE nel marzo 2023, le parti non sono riuscite a rinnovare il loro accordo e questo ha comportato la momentanea rimozione del repertorio musicale SIAE dalle piattaforme di Meta. Nel frattempo, SIAE ha contestato dinnanzi all'AGCM che tale rimozione fosse stata messa in atto per indurla ad accettare le condizioni proposte da Meta, in violazione delle norme sull'abuso di dipendenza economica. Dopo una pronuncia del Consiglio di Stato che

³² V. Lapatoura, *YouTube's Transparency Report (July 2023 – December 2023)*, 2024, *Kluwer Copyright Blog*, su <https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2024/10/14/youtubes-transparency-report-july-2023-december-2023/>, che nota che sussistono «over a billion copyright actions in the examined 2023 period, compared with 729.3 million in the first half of 2021».

³³ V. Nordemann, *YouTube's first Copyright Transparency Report 2021 – A step towards “factfulness”*, 2022, *Kluwer Copyright Blog*, su <https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2022/01/20/youtubes-first-copyright-transparency-report-2021-a-step-towards-factfulness/>, che osserva che, nel periodo gennaio-giugno 2021, le segnalazioni e rimozioni ammontarono a «Ca. 725 million requests through ContentID, and another ca. 6.5 million through the other copyright tools provided by YouTube».

³⁴ V. Schwemer, Katzenbach, Dergacheva, Riis e Quintais, cit., 38, che analizzano piattaforme come YouTube, Twitter, Tumblr, Facebook, Instagram, TikTok e Pornhub e notano che «almost every year platforms receive more such takedown notices compared to the previous year».

ha escluso l'abuso di dipendenza economica in questo caso³⁵, resta oggi aperta l'inchiesta dell'Antitrust e fra le parti vige un accordo soltanto temporaneo. La vicenda Meta-SIAE resta la sola giunta agli onori delle cronache, per via della controversia instauratasi tra le parti, mentre le informazioni sugli accordi stipulati tra titolari dei diritti e piattaforme restano per lo più confidenziali.

- (d) **l'intervento stragiudiziale dell'AGCOM** come “via preferenziale” rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria: ad oggi, risulta solo una decisione dell'AGCOM³⁶ in tema di moderazione dei contenuti ai sensi dell'art. 102-*decies* l.a. e del relativo Regolamento AGCOM. L'introduzione di questo procedimento stragiudiziale da parte della nuova disciplina ha il vantaggio di rappresentare uno snellimento procedurale e una riduzione dei tempi e costi per ottenere giustizia per tutte le parti coinvolte. Tuttavia, ad oggi, la scarsità di ricorsi all'AGCOM non permette di valutarne in benefici rispetto al quadro anteriore al recepimento della direttiva;
- (e) un **rimodellamento degli obblighi dei provider in proporzione alle loro dimensioni, al loro fatturato e al loro numero medio di visitatori**: l'art. 102-*octies* l.a. ha il merito di aver introdotto una disciplina calibrata sulle dimensioni e il fatturato degli OCSSPs, agevolando i prestatori di recente ingresso sul mercato, di dimensioni inferiori e con un fatturato ancora limitato. Tale differenziazione ha l'obiettivo di favorire le piattaforme di minori dimensioni e consentirne l'affermazione sul mercato, garantendo una maggior diversità e varietà dei servizi offerti e contrastando la posizione di dominanza delle piattaforme molto grandi.

In conclusione, si sono evidenziati gli effetti della nuova disciplina sugli OCSSPs, mettendo in luce sia alcuni aspetti problematici e potenzialmente dirompenti per questi operatori economici (difficoltà di giungere ad accordi con i titolari dei diritti, opacità dei sistemi di filtraggio, diminuzione della diversità dei servizi offerti, aumento delle segnalazioni) sia alcuni elementi favorevoli, come la predisposizione di sistemi uniformemente regolati per i reclami e un adeguamento degli obblighi dei *provider* alle loro dimensioni e al loro fatturato.

4. IMPATTO SULL'ACCESSO ALLA CULTURA

Come già largamente illustrato, una delle problematiche principali poste dall'utilizzo di sistemi automatici di filtraggio da parte degli OCSSPs e dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 17 è il

³⁵ V. Consiglio di Stato, 2 luglio 2024, n. 5827, in *DeJure*.

³⁶ É la delibera n. 119/24/CONS del 30 aprile 2024.

rischio di *overblocking*, cioè di rimozione di contenuti compiuta “in eccesso” e in via precauzionale, anche laddove essi, ad un più attento esame, non costituiscono contenuti in violazione del diritto d'autore. L'*overblocking* comporta l'inaccessibilità (anche solo temporanea) di contenuti legittimi, con grave pregiudizio per il diritto di partecipazione e accesso alla cultura, il diritto all'istruzione e la libertà d'espressione.

Da uno studio effettuato nell'ambito del progetto ReCreating Europe e facente riferimento all'intero contesto europeo³⁷, condotto attraverso l'analisi dei *transparency report* di diverse piattaforme (YouTube, Twitter, Tumblr, Facebook, Instagram, TikTok e Pornhub), sono emersi i seguenti profili di criticità in relazione alla possibilità di accesso ai contenuti culturali per gli utenti degli OCSSPs:

- (i) **aumento generalizzato delle rimozioni di contenuti in violazione del diritto d'autore:** lo studio ha individuato una percentuale di rimozione dei contenuti (su YouTube, in particolare) del 3,8% nel periodo 2019-2022, contro l'1% degli anni precedenti. È evidente che una rimozione più massiccia impatta sull'accesso ai contenuti culturali da parte degli utenti di queste piattaforme e non pare ragionevolmente giustificabile, a meno che non si dimostri un contestuale aumento del caricamento di contenuti manifestamente illeciti su questi OCSSPs;
- (ii) **aumento generalizzato delle segnalazioni** riportate alle piattaforme dai titolari dei diritti: sempre nel periodo 2019-2022, è stato riscontrato un considerevole aumento delle *copyright notices* da parte dei titolari dei diritti. «Quasi ogni anno le piattaforme ricevono un numero maggiore di avvisi di rimozione rispetto all'anno precedente»³⁸. Anche qui, il fenomeno pare preoccupante e ingiustificato alla luce dell'impostazione generale della nuova disciplina – che tende a favorire gli accordi di licenza e i sistemi di filtraggio automatico – e impatta sulla disponibilità e l'accesso ai contenuti culturali su queste piattaforme;
- (iii) **presenza di numerose segnalazioni “abusive”:** è stato osservato, in relazione a YouTube, che le richieste di rimozione “abusive”, cioè ingiustificate, sono fortemente correlate al livello di qualifica del titolare dei diritti³⁹. In altre parole, titolari dei diritti poco qualificati, soprattutto se non appartenenti all'industria culturale, sarebbero più propensi a inviare segnalazioni abusive, soggette più facilmente a impugnazione da parte

³⁷ V. Schwemer, Katzenbach, Dergacheva, Riis e Quintais, cit., 37 ss.

³⁸ Ibid., 38.

³⁹ Nordemann, cit.

degli *uploader*. È stato notato che in questi casi le contro-notifiche da parte degli utenti sono più frequenti (10 volte più frequenti che in casi di rimozione tramite Content ID o segnalatori più qualificati)⁴⁰. Questo fenomeno ha effetti negativi sull'accesso ai contenuti culturali e sulla loro libera disponibilità online, oltre che sulla libertà d'espressione. Alla luce di tale fenomeno, non stupisce quindi la previsione del DSA sui *trusted flaggers*;

- (iv) **difficoltà per i sistemi algoritmici di filtraggio di riconoscere** gli usi che costituiscono **eccezioni o limitazioni** al diritto d'autore: come è stato osservato, i sistemi automatici di filtraggio, che operano per lo più tramite tecniche come il *fingerprinting*, non sono in grado di valutare il contesto dell'uso e, pertanto, non sono idonei a garantire la tutela delle eccezioni basate sulla libertà di espressione, come la parodia, la citazione e il pastiche⁴¹. Questo determina un impoverimento dell'offerta di contenuti culturali e un elevato rischio di rimozione di contenuti legittimi secondo la legge sul diritto d'autore;
- (v) **declino della diversità** dei contenuti culturali offerti (in particolare, su YouTube): lo studio ha utilizzato un "indice di diversità" basato su due indicatori: varietà, calcolata sulla base del numero di categorie a cui appartengono i canali di YouTube; ed equilibrio, rappresentato dal numero di canali che ciascuna delle categorie possiede⁴². Nel periodo 2019-2022, è stato osservato su YouTube un notevole calo dell'indice di diversità per tutti i Paesi analizzati. Tuttavia, è rimasto indimostrato se questo calo dipenda effettivamente dall'adozione della direttiva CDSM o da altri fattori.

5. IMPATTO SULLA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE E SULL'ATTIVITÀ CREATIVA

La nuova disciplina introdotta con il recepimento dell'art. 17 e le pratiche di moderazione dei contenuti adottate dagli OCSSPs hanno notevoli conseguenze anche sulla posizione e sull'attività di quei creatori di contenuti che condividono le loro opere principalmente tramite queste piattaforme e, più in generale, di tutti i titolari dei diritti (autori, artisti, interpreti ed esecutori, produttori di fonogrammi e produttori del settore audiovisivo).

Occorre, quindi, *in primis* chiedersi quale sia la comprensione e l'esperienza di autori e artisti circa la moderazione dei contenuti compiuta da questi *provider*. In altre parole, bisogna capire se e in che

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Schwemer, Katzenbach, Dergacheva, Riis e Quintais, cit., 25.

⁴² Ibid., 42.

misura la moderazione automatica dei contenuti influenzi le opere che vengono create e pubblicate e se questo comporti dei mutamenti nel processo creativo.

Lo studio effettuato nell'ambito del progetto ReCreating Europe e facente riferimento all'intero contesto europeo⁴³, condotto attraverso interviste ad alcuni *content creators* avvezzi ad utilizzare queste piattaforme, ha evidenziato alcuni profili di criticità per la loro posizione, attività creativa e libertà d'espressione, e in particolare:

- a) **autocensura** da parte dei *content creators*: i creatori spesso si autocensurano, evitando di pubblicare determinati contenuti per timore che vengano rimossi, o modificandoli in anticipo. In questo modo, "anticipano", per così dire, la moderazione dei contenuti, con grave pregiudizio per la loro libertà d'espressione;
- b) **scarsa conoscenza delle norme applicabili**: i creatori spesso ignorano la disciplina stabilita dal legislatore europeo e italiano e hanno un'idea vaga o inesatta delle differenze fra contenuti leciti e illeciti;
- c) **scarsa conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle piattaforme**: gli artisti si basano molto spesso sul passaparola fra colleghi o sulle cc.dd. *user folk theories* per comprendere come funzionino le pratiche algoritmiche di moderazione dei contenuti e non ne hanno una reale conoscenza;
- d) **percezione di un aumento delle rimozioni di contenuti**: molti creatori hanno avuto la percezione di un aumento delle rimozioni di loro contenuti da parte delle piattaforme a seguito dell'adozione della direttiva CDSM;
- e) **scarsa utilità e fruibilità dei sistemi di reclamo e ricorso per i creatori**: molti artisti hanno testimoniato di aver avuto difficoltà ad utilizzare i sistemi di reclamo e ricorso previsti dalla nuova disciplina e di aver preferito altri meccanismi (autocensura, parere di amici e colleghi) per far fronte ai casi di rimozione dubbi.

Da questo quadro emerge uno scarso coinvolgimento dei *content creators* nelle pratiche e nelle dinamiche di funzionamento di queste piattaforme, a tal punto che i primi appaiono spesso del tutto estranei alle seconde o ignari della disciplina applicabile, con gravi conseguenze per la loro libertà d'espressione.

In questo progetto PRIN sono stati preparati e diffusi, di concerto con gli altri WP, dei questionari (o *surveys*) rivolti agli autori e utenti che utilizzano piattaforme, qualificabili come OCSSPs, al fine di

⁴³ V. Schwemer, Katzenbach, Dergacheva, Riis e Quintais, cit., 45 ss.

ottenere un riscontro della loro esperienza e delle problematiche per essi più rilevanti nell'interfacciarsi con questi *provider*.

In questo frangente, le *surveys* dimostrano che **non emerge una piattaforma usata** tra i rispondenti **in modo preponderante** per la pubblicazione o fruizione dei contenuti. Questo suggerisce una frammentazione dell'utenza e una distanza significativa da modelli di sfruttamento diretto tramite piattaforme.

Dalle risposte ottenute è inoltre possibile osservare: la **scarsa consapevolezza** (o riluttanza alla *disclosure*) degli autori **sulla remunerazione** derivante dallo sfruttamento dei contenuti tramite queste piattaforme; l'**assenza di informazioni sufficienti** per giudicare il funzionamento degli OCSSPs e dei loro sistemi algoritmici di moderazione dei contenuti; la **totale opacità** per gli utenti delle dinamiche negoziali intercorse o conclusesi tra titolari dei diritti e piattaforme; la **scarsa consapevolezza** degli utenti **circa i propri diritti e i rimedi** a loro disposizione (reclamo interno, ricorso, azione giudiziale...).

Nel complesso, i dati confermano l'esistenza di un **deficit strutturale di trasparenza** e rafforzano la necessità di *best practices* orientate alla spiegabilità, alla partecipazione informata degli utenti e all'effettività delle garanzie procedurali.

Nel corso di questo progetto, sono poi state svolte interviste con gli esponenti di alcune società di gestione collettiva operanti in Italia, nel campo sia del diritto d'autore che dei diritti connessi.

In relazione ai **diritti d'autore**, dall'intervista con la **SIAE** emerge che nella prassi persistono rilevanti criticità nell'ottenimento di remunerazioni adeguate dagli OCSSPs, soprattutto in termini di *data-sharing* e di resistenze all'adozione di modelli di *revenue sharing*. In questo contesto, il caso Meta/SIAE di cui abbiamo già parlato sopra rappresenta un passaggio significativo: l'AGCM ha preso atto dell'accettazione, da parte di Meta, di impegni vincolanti a favore delle società di gestione collettiva, tra cui la fornitura di dati dettagliati sui ricavi.

Secondo la SIAE, oggi le principali piattaforme di condivisione dei contenuti non negano più, salvo rare eccezioni legate a dubbi riferimenti al DMCA, l'obbligo di stipulare accordi di licenza; tuttavia, le negoziazioni spesso non giungono a conclusione a causa della mancata trasparenza sui dati rilevanti o della contestazione delle tariffe applicate, nonostante queste siano allineate, se non inferiori, a quelle praticate da altre CMOs europee e internazionali. Ulteriori difficoltà derivano da comportamenti non improntati a buona fede, quali il lancio di servizi in assenza di preventiva autorizzazione.

Per quanto riguarda, invece, la posizione dei **titolari di diritti connessi**, le interviste condotte con alcune *collecting* rappresentative delle varie categorie hanno rilevato che:

- per gli **artisti, interpreti ed esecutori del settore musicale**, non è previsto un equo compenso in caso di messa a disposizione del pubblico, ad es. tramite le piattaforme, e pertanto i rapporti e le negoziazioni delle licenze con gli OCSSPs sono gestiti interamente dai produttori fonografici, cui sono stati alienati tutti i diritti di sfruttamento economico, e non dalle società di gestione collettiva;
- in favore degli **artisti e interpreti del settore audiovisivo** sussiste il diritto ad un equo compenso per la messa a disposizione *online*; tuttavia, le società di gestione collettiva hanno lamentato sinora l'assenza di dialogo e di qualsivoglia accordo con gli OCSSPs e l'impossibilità di individuare gli interlocutori competenti, oltre alla totale mancanza di trasparenza da parte di queste piattaforme sugli usi compiuti e sui dati relativi ai ricavi in Italia;
- per i **produttori fonografici**, la gestione dei relativi diritti connessi nei rapporti e nelle negoziazioni delle licenze con gli OCSSPs è appannaggio dei singoli produttori e non della gestione collettiva;
- per i **produttori del settore audiovisivo**, la gestione dei relativi diritti connessi nei rapporti e nelle licenze *ex art. 17* con gli OCSSPs è rimessa ai singoli produttori e non alla gestione collettiva.

In generale, non sono emerse dal dialogo con le *collecting* informazioni più dettagliate sulle licenze *ex art 17* dir. CDSM e pare che allo stato attuale tali accordi siano conclusi direttamente dai produttori, spesso a livello internazionale o regionale (UE), talvolta tramite aggregatori, e in via confidenziale.